

7. FISILOGIA, FARMACOLOGIA OU TOXICOLOGIA

DOI: 10.5281/zenodo.17967183

O IMPACTO DE HERBICIDAS A BASE DE GLIFOSATO NO ESTRESSE OXIDATIVO, POTENCIAIS IMPLICAÇÕES NA FUNÇÃO HEPÁTICA, RENAL E HEMATOLÓGICO DE INDIVÍDUOS EXPOSTOS

Aline Alves Moura¹; Isadora Barboza Silva¹; Sandria Ferreira Cavassani¹; Sandra Aparecida Benite Ribeiro²

¹Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Universidade Federal de Jataí

²Docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas à Saúde, Universidade Federal de Jataí

INTRODUÇÃO: O crescimento do agronegócio no Brasil tem sido acompanhado pelo aumento expressivo no consumo de agrotóxicos, especialmente dos herbicidas à base de glifosato, amplamente aplicados nas culturas de soja, milho e algodão. Embora apresente elevada eficiência agrônômica, o uso contínuo e o manuseio inadequado dessas substâncias elevam o risco de exposição ocupacional. **OBJETIVOS:** O objetivo principal deste estudo foi investigar os efeitos da exposição ocupacional a herbicidas à base de glifosato sobre a função hepática, renal, o estresse oxidativo e os parâmetros hematológicos em trabalhadores rurais. **MATERIAL E MÉTODOS:** Este estudo translacional contemplou a análise de exames bioquímicos e hematológicos de 25 trabalhadores rurais do sexo masculino, distribuídos em dois grupos: 13 expostos ocupacionalmente a herbicidas contendo glifosato e 12 não expostos (grupo controle). Foram avaliados biomarcadores de função renal (ureia e creatinina) e hepática (AST/TGO, ALT/TGP e GGT), bem como parâmetros hematológicos por meio de hemograma completo, visando identificar possíveis alterações fisiológicas relacionadas à exposição ocupacional. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As análises bioquímicas revelaram médias de creatinina ($1,22 \pm 0,29$ mg/dL) e ureia ($49,96 \pm 16,00$ mg/dL) no grupo exposto, e valores semelhantes no grupo controle, ambos dentro dos limites de referência. As atividades séricas das enzimas hepáticas AST ($66,39 \pm 21,21$ U/L), ALT ($22,52 \pm 8,95$ U/L) e GGT ($41,08 \pm 14,04$ U/L) apresentaram comportamento equivalente entre os grupos, sem diferença estatisticamente significativa. Os parâmetros hematológicos permaneceram dentro da normalidade, com contagens regulares de hemácias, leucócitos e plaquetas, e ausência de alterações morfológicas relevantes. Tais resultados sugerem que, no período avaliado, a exposição ocupacional ao glifosato não produziu alterações laboratoriais detectáveis nas funções hepática, renal ou hematológica. **CONCLUSÃO:** Nas condições analisadas, os parâmetros bioquímicos e hematológicos mantiveram-se dentro da normalidade, indicando preservação funcional no período avaliado. Todavia, considerando a natureza cumulativa da exposição ocupacional a herbicidas, torna-se essencial o monitoramento longitudinal desses trabalhadores, uma vez que alterações discretas ou subclínicas podem não ser evidenciadas em análises pontuais.

Descritores: Glifosato; Biomarcadores; Função Hepática; Função Renal; Hematologia.